

A A A

Generamos información científica que contribuye a identificar los riesgos que afectan la salud de la población salvadoreña.

INS > Departamento de Investigaciones en Salud

Departamento de Investigaciones en Salud

Su misión es generar la evidencia científica a los principales problemas de salud de la población.

OBJETIVOS

a) General:

Desarrollar investigaciones científicas e intervenciones en salud que contribuyan en la toma de decisiones.

b) Específicos:

1. Diseñar investigaciones científicas en salud.
2. Conducir y apoyar investigaciones científicas para abordar problemas de salud.
3. Generar alianzas estratégicas intra, extra y trans sectoriales para promover y difundir las investigaciones e intervenciones en salud.
4. Promover el uso de los resultados de las investigaciones para el empoderamiento comunitario y elaboración de políticas públicas informadas.

AGENDA NACIONAL DE PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2018-2024

La función de investigación debe estar orientada a resolver los principales problemas del país, tanto en la gestión clínica, como la gestión del sistema de salud. Se priorizan las investigaciones que contribuyan a la búsqueda y desarrollo de soluciones. De esta forma no sólo se fortalece a las comunidades científicas, también se asegura el mejor uso de recursos disponibles. Es por esto que el INS realizó un proceso de actualización de la Agenda Nacional de Investigación en Salud, utilizando dos fases del método Delphi para identificar líneas de investigación, con expertos de diferentes sectores. Posteriormente se realizó un proceso de priorización con el método de Hanlon, surgiendo las siguientes líneas en orden de prioridad:

1. Enfermedades no transmisibles (obesidad, diabetes, HTA, E. renal).
2. Cáncer.
3. Nutrición y seguridad alimentaria.
4. Evaluación de intervenciones en salud.
5. Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes.
6. Morbimortalidad neonatal.
7. Mortalidad materna.
8. Enfermedades respiratorias.
9. Salud mental.
10. Economía de la salud.
11. Infecciones asociadas a la atención sanitaria.
12. Salud en la adolescencia y juventud.
13. Resistencia bacteriana.
14. Medio ambiente (contaminación).
15. Violencia social.
16. Embarazo en niñas y adolescentes.
17. Seguridad laboral.
18. Lesiones de causa externa (accidentes de tránsito y otras).
19. Malformaciones congénitas.
20. Violencia de género.

A A A

Las investigaciones deben ser relevantes, pertinentes, de calidad, con sentido ético y oportuno en relación con el problema que trate y dentro del marco legal vigente. Priorizamos para seleccionar los problemas que requieren nuestra atención y para jerarquizarlos en el momento en que deben ser atendidos, tomando de base nuestra política de salud, el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) y el Plan Estratégico Institucional (PEI). Esta agenda es un esfuerzo de todos los sectores que investigan en el país, para incorporar estas líneas prioritarias a sus procesos de investigación.

NO COMMENT

Contenido publicado bajo licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported

(salvo donde específicamente se indiquen otros términos de licenciamiento)

Este sitio está totalmente basado en **Software Libre**

[Debian GNU/Linux, Apache, PHP, MySQL y Wordpress! entre otros]

Instituto Nacional de Salud

**Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador
entre calzada guardabarranco y Av. Cenzontle,**

San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: (503) 2591-8200.

 Webmaster Webmaster

[Política de Seguridad y Privacidad](#)

[↑ Subir](#)